

Adherencia clínica de enfermería en accesos venosos periféricos y sus determinantes de retiro

María Guadalupe Aguirre Manríquez¹, Carlos Alberto Carreón Gutiérrez¹, Luis Jesús Banda Rangel¹,
Laura Virginia Loredó Larraga¹, Alma Rosario Castillo Torres¹, Cristina Rincón Gutiérrez¹,
Rosario Josefina Del Castillo Gámez², María Guadalupe Esmeralda Vázquez Treviño¹

¹ Facultad de Enfermería-Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas

² Hospital Civil de Ciudad Victoria, Tamaulipas

Resumen

INTRODUCCIÓN: La canalización venosa periférica es uno de los procedimientos invasivos más recurrentes en la práctica de enfermería hospitalaria. A pesar de su necesidad terapéutica, la falta de adherencia a los protocolos de mantenimiento y la permanencia prolongada de estos dispositivos incrementan el riesgo de eventos adversos, afectando la seguridad del paciente y elevando los costos asistenciales. **OBJETIVO:** Identificar la adherencia del profesional de enfermería al correcto manejo de las vías venosas periféricas y determinar sus principales motivos de retiro. **METODOLOGÍA:** Revisión narrativa de diseño documental. Se realizó una búsqueda de literatura científica publicada entre 2019 y 2024 en Google Scholar y PubMed. Tras aplicar criterios de inclusión y exclusión orientados exclusivamente a accesos periféricos y personal de enfermería, se seleccionó una muestra final de 12 documentos (4 artículos y 8 tesis). **RESULTADOS:** Los hallazgos demuestran que el personal de enfermería posee una destreza técnica óptima para la inserción efectiva en el primer intento y cumple aceptablemente las medidas de bioseguridad generales. No obstante, se identificaron deficiencias críticas en la técnica aséptica durante la manipulación y mantenimiento post-inserción. Respecto a las causas de retiro prematuro, la flebitis se consolidó como el principal motivo epidemiológico, manifestada a través de eritema, infiltración y humedad en la zona. **CONCLUSIONES:** Existe una brecha entre la pericia técnica de instalación y el apego estricto a las normas de mantenimiento aséptico. Es indispensable homologar los criterios operativos institucionales e implementar programas de capacitación continua no punitivos para mitigar riesgos, disminuir la estancia hospitalaria y garantizar un cuidado seguro y de calidad.

Abstract

INTRODUCTION: Peripheral venous catheterization is one of the most frequently performed invasive procedures in hospital nursing practice. Despite its therapeutic necessity, poor adherence to maintenance protocols and prolonged use of these devices increase the risk of adverse events, affecting patient safety and raising healthcare costs. **OBJECTIVE:** To identify nursing professionals' adherence to the correct management of peripheral venous catheters and determine their main reasons for removal. **METHODOLOGY:** A narrative review of a document design was conducted. A search of scientific literature published between 2019 and 2024 was performed using Google Scholar and PubMed. After applying inclusion and exclusion criteria focused exclusively on peripheral access and nursing personnel, a final sample of 12 documents (4 articles and 8 theses) was selected. **RESULTS:** The findings demonstrate that nursing personnel possess optimal technical skill for effective insertion on the first attempt and generally comply with general biosafety measures. However, critical deficiencies were identified in aseptic technique during manipulation and post-insertion maintenance. Regarding the causes of premature removal, phlebitis emerged as the main epidemiological reason, manifested through erythema, infiltration, and moisture in the area. **CONCLUSIONS:** A gap exists between technical expertise in installation and strict adherence to aseptic maintenance standards. It is essential to standardize institutional operating criteria and implement non-punitive continuing education programs to mitigate risks, reduce hospital stays, and ensure safe, high-quality care.

Palabras Clave: Atención de enfermería, cateterismo periférico, adherencia, flebitis, seguridad del paciente

Keywords: Nursing care, Catheterization, Peripheral, Adherence, phlebitis, patient safety

1. INTRODUCCIÓN

El ejercicio de la enfermería representa un componente esencial de los sistemas de salud, articulando intervenciones autónomas y colaborativas para garantizar el bienestar integral de la población en diversos

escenarios clínicos y comunitarios. Más allá de la práctica asistencial directa, este rol abarca la gestión del cuidado, la investigación formativa, la docencia y la estructuración de entornos seguros que minimicen los riesgos inherentes a la atención hospitalaria (Consejo Internacional de Enfermeras [CIE], s/f).

Dentro de las competencias asistenciales, la terapia de infusión a través de Dispositivos de Acceso Venoso Periférico (DAVP) destaca como uno de los procedimientos invasivos ejecutados con mayor frecuencia en el ámbito hospitalario. La correcta implementación de esta técnica no solo demanda pericia técnico-manual por parte del personal, sino también un dominio sólido de la anatomía vascular y los principios fisiológicos fundamentales para mitigar daños colaterales (Mogedano-Cruz y Romero-Morales, 2025). Desde una perspectiva metodológica y de gestión, la responsabilidad de enfermería abarca un proceso continuo que inicia con la valoración clínica del capital venoso y la selección idónea del insumo, y se extiende hasta la monitorización posterior a la inserción y el retiro oportuno del dispositivo (Cabrejos Guillen, 2018).

A pesar de ser una herramienta indispensable para el soporte terapéutico y diagnóstico facilitando la administración de soluciones, fármacos y hemoderivados, el uso de DAVP conlleva riesgos sustanciales. La literatura reporta que la permanencia prolongada de estos catéteres, aunada a omisiones en las técnicas de asepsia o fijación, desencadena frecuentemente eventos adversos como flebitis mecánica o infecciosa, extravasaciones e infecciones del torrente sanguíneo. Estas complicaciones deterioran la experiencia del paciente, prolongan la estancia hospitalaria y elevan los costos operativos de las instituciones (Escobar Luna et al., 2020; Rivas Sanchez et al., 2024).

Actualmente, persiste una notable variabilidad en la práctica clínica debido a la falta de homogeneidad en los protocolos institucionales de mantenimiento. Optimizar la seguridad del paciente requiere fortalecer la adherencia a las directrices vigentes, transformando la práctica empírica en una disciplina basada en la evidencia científica (Cabrejos Guillen, 2018). Abordar esta problemática es urgente, dado que la literatura actual suele fragmentar el análisis de la terapia de infusión, generando vacíos de conocimiento sobre el manejo integral del acceso periférico corto (Ruiz Medina, 2023).

Diversas investigaciones recientes subrayan la necesidad de un apego estricto a las guías de práctica clínica. Por ejemplo, se ha evidenciado que la alta incidencia de complicaciones en los servicios de urgencias está directamente vinculada con la necesidad de estandarizar los procesos de preparación de la piel y fijación (Verdezoto Torres et al., 2025). Asimismo, la presencia recurrente de eventos adversos como la infiltración ratifica la urgencia de actualizar continuamente las competencias del personal (Ramirez Aguilera et al., 2025). La evidencia también asocia las fallas en los accesos vasculares con omisiones críticas en la higiene de manos y el uso inadecuado de antisépticos durante la manipulación de las vías (Vázquez-Espinoza et al., 2021). Por ende, la capacitación permanente y la adopción de directrices estandarizadas emergen como las estrategias más eficaces para consolidar un cuidado seguro y eficiente (Faicán-Guillén et al., 2025). Adicionalmente, la ausencia de registros clínicos detallados, como el número de intentos de punción, limita el análisis epidemiológico de estas complicaciones en los entornos hospitalarios (Sáenz León et al., 2025).

Bajo este panorama, la presente revisión narrativa tiene como objetivo identificar el nivel de adherencia del profesional de enfermería al manejo de las vías de acceso venoso periférico, así como determinar las principales causas que motivan su retiro prematuro.

2. METODOLOGÍA

Diseño y Fuentes de Información

Se desarrolló un estudio de diseño documental y alcance descriptivo, siguiendo los lineamientos metodológicos para la revisión y síntesis de literatura científica (Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018). La búsqueda y recolección de la información se realizó entre septiembre y diciembre de 2024, utilizando como fuentes principales el motor de búsqueda Google Scholar y la base de datos especializada PubMed. Para delimitar el sesgo de obsolescencia, se aplicó un filtro temporal restrictivo (2019-2024), seleccionando únicamente publicaciones a texto completo y de acceso gratuito (Figura 1).

Figura 1. Identificación, cribado e inclusión de documentos seleccionados
Fuente: elaboración propia

Criterios de Selección

- **Inclusión:** Artículos originales y tesis de posgrado o especialidad enfocados en evaluar el nivel de conocimientos, prácticas, apego normativo, calidad del cuidado y gestión de los dispositivos de acceso venoso periférico, cuya población de estudio correspondiera exclusivamente a profesionales o técnicos de enfermería, en idiomas español e inglés.
- **Exclusión:** Documentos enfocados en accesos vasculares centrales (CVC o PICC), revisiones sistemáticas previas, metaanálisis, capítulos de libros y literatura gris que no cumpliera con rigor académico.

Estrategia de Búsqueda y Muestra

Se emplearon descriptores estandarizados y operadores booleanos adaptados a cada plataforma. En Google Scholar se utilizó la combinación: ((catéter venoso periférico) AND (personal de enfermería)). En PubMed se ejecutó el algoritmo: (((((knowledge[Title/Abstract]) AND (practice[Title/Abstract])) AND (adherence[Title/Abstract])) AND (management[Title/Abstract])) AND (nurse[Title/Abstract])) AND (peripheral venous catheter[Title/Abstract])). Tras la depuración por duplicación y la aplicación de los criterios de selección, la muestra final quedó constituida por 12 unidades de análisis (4 artículos científicos y 8 tesis académicas).

3. RESULTADOS

El análisis de la literatura seleccionada permitió identificar dos vertientes críticas: el comportamiento operativo del profesional en la fase de instalación y los factores que precipitan la pérdida del acceso venoso expresados en la tabla 1, que muestran lo siguiente:

Adherencia y práctica procedimental

Los hallazgos revelan que el personal de enfermería muestra un nivel de cumplimiento aceptable en la aplicación de las medidas generales de bioseguridad previas y posteriores al procedimiento mecánico de punción (Travezaño Palomino et al., 2019; Valderrama Sánchez, 2020; Cordero Pidio, 2022). No obstante, este patrón de adherencia se reduce significativamente durante la ejecución de los protocolos específicos destinados a la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, detectándose brechas importantes en el mantenimiento aséptico del sitio de inserción (Ali Vito, 2019). En contraste, la destreza técnica para la canalización efectiva se mantiene como una fortaleza, reportándose tasas elevadas de éxito en el primer intento de punción (Jiménez-Martínez et al., 2021).

Por otra parte, los factores institucionales e individuales influyen de manera directa en la calidad del manejo. Aquellos profesionales con adscripción laboral definitiva y mayor antigüedad muestran un mejor desempeño práctico, lo cual se atribuye a la capitalización de la experiencia clínica y al acceso acumulado a programas de educación continua (Mendiola Averanga, 2019; Matencio Arteaga, 2020). Pese a ello, persisten conductas de riesgo en la manipulación cotidiana de las vías, principalmente ligadas a deficiencias en las técnicas de desinfección de los puertos de acceso y conectores, lo que incrementa el riesgo de contaminación bacteriana (Coronado Toro y Mendoza Narro, 2018).

Principales motivos de retiro de dispositivos periféricos

Respecto a las causas que obligan a la retirada del catéter antes de concluir el esquema clínico, la flebitis en sus diferentes estadios (mecánica, química e infecciosa) se erige como la primera causa epidemiológica reportada por la mayoría de las investigaciones (Jiménez Martínez et al., 2018; Coronado Toro y Mendoza Narro, 2018; Campiño-Valderrama et al., 2022; Tipanluisa Cajilema, 2023). Los signos clínicos secundarios que condicionaron el retiro inmediato incluyeron la pérdida de integridad cutánea local, eritema moderado, infiltración de fluidos y humedad excesiva en el apósito de fijación. Ante la aparición de estas complicaciones, la conducta clínica predominante consistió en la remoción del dispositivo y, en casos graves, la instauración de terapéutica antimicrobiana complementaria (Cochea-Domínguez et al., 2024; Mendiola Averanga, 2019; Jiménez-Martínez et al., 2021). El retiro por término de tratamiento ocupó un lugar secundario en la casuística analizada.

Tabla 1. Adherencia del personal de enfermería en el manejo de dispositivos de acceso venoso periférico.

Autor/es, año	Metodología	Resultados
Jiménez Martínez et al., 2018	Estudio descriptivo	El 87.2% de las punciones fue al primer intento. El retiro de este fue, el fin del tratamiento, flebitis, infiltración, retiro accidental, cambio por catéter central.
Travezaño Palomino et al., 2019	Estudio descriptivo	46.7% de los enfermeros cumplen bien con las medidas de bioseguridad antes de la inserción del catéter venoso periférico. 46.7% cumplen en forma regular las medidas de bioseguridad, la etapa de inserción del catéter de bioseguridad durante la inserción del catéter venoso central. 66.7% cumplen en forma regular en la etapa después de la inserción del catéter venoso periférico.
Coronado Toro y Mendoza Narro, 2018	Estudio descriptivo	El 58.0% de los profesionales de enfermería no realiza la técnica aséptica tanto en la inserción como en la manipulación del catéter. De los pacientes el 45% presentó flebitis al cuarto día y el 58% tuvo el catéter en dorso de la mano.
Mendiola Averanga, 2019	Estudio descriptivo	82.0% de las instalaciones de los Catéteres Venosos Periféricos son realizados por el personal fijo del servicio. El 26.0% indica complicaciones ante el retiro del catéter venoso periférico por infiltración.
Ali Vito, 2019	Estudio descriptivo	El 80.0% del personal de enfermería cumple de manera regular el procedimiento de prevención de infecciones en la inserción de dispositivos venosos periféricos, así como con las normas de bioseguridad.
Matencio Arteaga, 2020	Estudio descriptivo	El 60.0% tuvo capacitación en inserción de catéter venoso periférico. 95.0% de enfermeros tiene entre 10 y 5 años de experiencia, conocimiento y practica en la inserción de catéter venoso periférico de los profesionales de enfermería.
Valderrama Sánchez, 2020	Estudio descriptivo	Los resultados que se obtuvieron fueron que el 23.0% de las Enfermeras cumplió un promedio alto de las medidas de bioseguridad en la inserción de catéter venoso periférico. 73.0% de las enfermeras cumplió un promedio medio. Y en el protocolo en la inserción de catéter venoso periférico el 13.0% de las Enfermeras cumplió un puntaje (20- 16), el 73% (15-13), y el 14% (12-10).
Jiménez-Martínez et al., 2021	Estudio prospectivo	El 58.0% de la muestra se integró con adultos mayores con una media de punciones de 2. 25.0% duró más de cinco días y el 5.0% se retiró por aparición de alguna complicación.
Cordero Pidío, 2022	Estudio descriptivo	El conocimiento en la inserción del catéter venoso periférico antes, durante y después del procedimiento es 50.0% buenos, un 25.0% excelentes, un 12.5% regular y deficiente.

Campiño- Valderrama et al. 2022	Estudio descriptivo	Se encontró una tasa de incidencia de flebitis de 18.5%. De 849 niños con catéter venoso periférico, 157 reportaron flebitis; de ellos 52.2% presentaron flebitis grado I; 29.9%, grado II; 15.3% grado III y 2.5% grado IV.
Tipanluisa 2023	Estudio descriptivo	La infiltración fue la complicación más frecuente con un 94.44%, seguida por flebitis con un 77.78%. El personal cumple con el mismo de forma correcta en su gran mayoría.
Cochea- Domínguez et al., 2024	Estudio descriptivo	El resultado demostró que un 22.9% de los pacientes reportaron humedad ocasional en la zona de punción, mientras que un 11.4% presentaron eritema moderado; además que el uso de antimicrobiano con un 60.0% y la administración de suero fisiológico con un 77.1% lo que indica un riesgo moderado de desarrollar complicaciones en la integridad cutánea.

Fuente: elaboración propia

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados compilados demuestran que, si bien el colectivo de enfermería exhibe una destreza técnica idónea para la instalación del acceso periférico, la sostenibilidad y seguridad del dispositivo a mediano plazo se encuentran comprometidas debido a fallas metodológicas en la fase de mantenimiento (Ali Vito, 2019; Jiménez-Martínez et al., 2021). La presencia constante de flebitis e infecciones locales corrobora que el lavado de manos y el apego estricto a las barreras máximas siguen siendo asignaturas pendientes dentro de la rutina hospitalaria. Esto impacta de forma negativa tanto en los indicadores de seguridad del paciente como en la gestión de recursos de las instituciones prestadoras de servicios de salud, al incrementar los días de estancia hospitalaria innecesariamente.

Es evidente que la experiencia clínica y la estabilidad laboral actúan como factores protectores que mejoran la calidad del procedimiento (Mendiola Averanga, 2019; Matencio Arteaga, 2020). No obstante, la experiencia por sí sola no sustituye la necesidad de actualización científica. Los líderes formativos y los mandos medios de enfermería deben estructurar programas de capacitación continua orientados específicamente al cuidado posinserción del catéter, promoviendo auditorías de cumplimiento que no persigan un fin punitivo, sino pedagógico y de mejora continua en los servicios.

Optimizar la práctica requiere transitar hacia la unificación de criterios operativos. Se concluye que existe una necesidad imperativa de estandarizar y homologar las guías de práctica clínica sobre terapia de infusión periférica a nivel institucional. Asimismo, se recomienda fomentar la publicación de indicadores de calidad locales; visibilizar los aciertos y las áreas de oportunidad en el manejo de estos dispositivos permitirá diseñar intervenciones de enfermería mucho más seguras, eficientes y verdaderamente humanizadas.

REFERENCIAS

- [1] Ali Vito, B. E. (2019). Práctica de enfermería en prevención de infección por dispositivo venoso periférico en pacientes del servicio de oncohematología hospital del niño Dr. Ovidio Aliaga Uría gestión 2018 [Tesis de posgrado, Universidad Mayor de San Andrés]. <https://repositorio.umsa.bo/xmlui/bitstream/handle/123456789/22121/TE-1439.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [2] Cabrejos Guillen, J. L. (2018). Cuidados de enfermería para evitar complicaciones al paciente portador de catéter venoso periférico. [Tesis de especialidad, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. <https://repositorio.usat.edu.pe/server/api/core/bitstreams/c471f95a-4030-4b44-ac34-154c2341e027/content>

- [3] Campiño-Valderrama, S. M., Yaquibe-Murcia, J. F., Aristizábal-Cardona, S. M., Henao-Lasso, E., Ramírez-Botero, M., y Vinasco-Rodríguez, A. (2022). Incidencia de flebitis en pacientes pediátricos con catéter periférico en una institución de Manizales. *Universidad y Salud*, 24 (2), 117-123. <https://doi.org/10.22267/rus.222402.265>
- [4] Cochea-Domínguez, A. de J., Ortiz Pilacúan, C. C., Viris Orbe, S. M., Noboa Mora, C. J., y García Castro, M. del R. (2024). Evaluación de la integridad cutánea asociada al uso de catéter venoso periférico en adultos hospitalizados en Ecuador. *Ibero-American Journal of Health Science Research*, 4(2), 262–269. <https://doi.org/10.56183/iberohjr.v4i2.681>
- [5] Consejo Internacional de Enfermeras [CIE] (s/f). Definiciones de enfermería. <https://www.icn.ch/es/recursos/definiciones-de-enfermeria>
- [6] Cordero Pidio, D. (2022). Competencias de los profesionales de enfermería en la inserción del catéter venoso periférico, Servicio Cirugía y Medicina Interna, Hospital Obrero Pando N° 9, de febrero – abril, 2021 [Tesis de posgrado, Universidad Mayor de San Andrés]. <https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/31632/TE-2132.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [7] Coronado Toro, S. R., y Mendoza Narro, M. (2018). Factores de riesgo que se relacionan con la presencia de flebitis en pacientes con catéter venoso periférico-unidad de terapia intensiva coronaria - Hospital Nacional Almazor Aguinaga Aseño, 2017. [Tesis de grado, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo]. Disponible en https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPRG_e03ecf30806878b9362e680d19f53bc6
- [8] Escobar Luna, A., Carrillo Martínez, M. A., Puente Gallegos, F. E., Salinas Sepúlveda, J. H., Sánchez Nava, V. M., y Castilleja Leal, J. F. (2020). Incidencia de infección y trombosis asociadas a catéter central de inserción periférica (PICC) colocado por Radiología Intervencionista. *Medicina crítica (Colegio Mexicano de Medicina Crítica)*, 34(2), 144-151. <https://doi.org/10.35366/93968>
- [9] Hernández-Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Graw Hill Education.
- [10] Jiménez Martínez, D., Atescatenco Pineda, G., Ordiano Ramírez, M., Flores Montes, I., Cervera Rojo, M., y Ortiz Gapi, J. (2018). Análisis del uso del catéter periférico en pacientes cardiopatas en una institución de alta especialidad. *Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica*, 26(suplemento 1), 16. <http://revistamexicanadeenfermeriacardiologica.com.mx/index.php/RevMexEnferCardiol/article/view/91>
- [11] Jiménez-Martínez, D., Atescatenco-Pineda, G., Flores-Montes, I., Ordiano-Ramírez, M., Bernal-Ponce, N. L., y Cervera-Rojo, M. (2021). Beneficios de la asepsia del sitio de inserción del catéter venoso periférico corto. Análisis de datos secundarios. *Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 28(3), 192-199. https://revistaenfermeria.imss.gob.mx/index.php/revista_enfermeria/article/view/1076
- [12] Matencio Arteaga, J. (2020). Conocimiento y práctica en la inserción de catéter venoso periférico de los profesionales de enfermería, en el servicio de emergencia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Centro, Concepción -Junio 2020 [Tesis de especialidad, Universidad Nacional del Callao]. <https://repositorio.unac.edu.pe/item/c82a3014-e987-4660-8bf8-d6013f05doaz>
- [13] Mendiola Averanga, E. (2019). Complicaciones del catéter venoso periférico en recién nacidos internados en el servicio de neonatología, Hospital Municipal La Merced 2019 [Tesis de posgrado, Universidad Mayor de San Andrés]. <https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/24219/TE-1595.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [14] Mogedano-Cruz, S., y Romero-Morales, C. (2025). Procedimientos invasivos en enfermería: avanzando en los resultados del tratamiento con enfoques innovadores. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 33, e4533. <https://www.scielo.br/laj/rae/a/ky6wPxBfF8YzPrsstL3zyjS/?lang=es&format=pdf>
- [15] Rivas Sanchez, J. L., Ramírez Zambrano, K. A., y Mora Veintimilla, G. R. (2024). Nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería sobre los factores de riesgo de flebitis. *Polo del Conocimiento*, 9(7), 422-440. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/7509>
- [16] Ruiz Medina, M. M. (2023). Cuidados de enfermería del catéter venoso periférico y grado de flebitis en pacientes en la unidad de cuidados intensivos. [Tesis de especialista, Universidad Norbert Weiner]. <https://repositorio.uwiener.edu.pe/server/api/core/bitstreams/415d375b-e094-401a-848b-ce7c3ac3a9f5/content>
- [17] Tipanluisa Cajilema, A. S. (2023). Comportamiento del acceso venoso periférico en pacientes del área de hospitalización pediátrica, Hospital General Monte Sinaí, 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Estatal de la Península de Santa Elena]. <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/9555/1/UPSE-TEN-2023-0037.pdf>
- [18] Travezaño Palomino, M. E., Villalva Chávez, R., y Torres Guerra, C. T. (2019). Medidas de bioseguridad que aplica el profesional de enfermería en la inserción de catéter venoso periférico en pacientes del servicio de emergencia del hospital regional docente de medicina tropical “Julio Cesar Demarini Caro” Chanchamayo – 2019. [Tesis de grado, Universidad Nacional del Callao]. <https://repositorio.unac.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/bee4e299-f42f-43d1-a0bo-9a20f9a508ao/content>
- [19] Valderrama Sánchez, L. S. (2020). Bioseguridad y cumplimiento de protocolo en la inserción del catéter venoso periférico en enfermeras de los Servicios de Hospitalización del Hospital Belén de Trujillo 2020. [Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/101355/Valderrama_SLS%20-%20SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- [20] Verdezoto Torres, M. E., Merchan Sinchire, B. M., Samaniego Ponce, L. S., Jiménez Juella, N. J., Díaz Guerrero, M. C., y Andino Guamanzarra, X. P. (2025). Seguridad del paciente en la canalización de vía periférica en el servicio de emergencia: revisión sistemática de la literatura. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(2), 533-578. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.16863
- [21] Faicán-Guillén, S. C., Sumba-Portilla, R. V., y Mesa-Cano I. C. (2025). Protocolo para la canalización de vía periférica: Una guía innovadora para el cuidado seguro y eficiente. *Sanitas Revista arbitrada de ciencias de la salud*, 4(especial), 1-26. <https://doi.org/10.62574/8an2k407>
- [22] Ramírez Aguilera, N., Veloz Medina, P., Hernández Jara, F., Funez Toledo, F., Martínez Asenjo, X., Rodríguez Garrido, C., Campos Salazar, B., Letelier Alvarado, V., y De La Fuente, F. (2025). Eventos adversos relacionados a catéter venoso periférico en personas hospitalizadas en un hospital público en Chile. *Revista Chilena De Enfermería*, 7, 76926. <https://doi.org/10.5354/2452-5839.2025.76926>
- [23] Sáenz León, M. E., Sierra Ayala, C. L., y López Reyes, S. L. (2025). Manejo estandarizado por parte del personal de enfermería en las punciones venosas múltiples en el Hospital Marco Vinicio Iza. *ASCE MAGAZINE*, 4(4), 2723-2747. <https://doi.org/10.70577/asce.v4i4.546>

Correo de autor de correspondencia: lupitaaguirre9911@gmail.com